

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Ravnanje z raziskovalnimi podatki, objava in iskanje podatkov

dr. Sonja Bezjak, mag. Irena Vipavc Brvar, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov

Magistrski program UPORABNA STATISTIKA, predmet Viri podatkov, Univerza v Ljubljani
28. 2. 2023

Vsebina predavanja

I. sklop: ravnanje s podatki

- O ADP & CESSDA
- Raziskovalni podatki
- Ravnanje z raziskovalnimi podatki
- Storitve s področja ravnanja z raziskovalnimi podatki
- Podatkovna objava

II. sklop: iskanje podatkov

- Sekundarna raba
- Iskanje podatkov
- Uporaba podatkov iz ADP

Image courtesy of <http://aukeherrema.nl> CC-BY

ADP-Arhiv družboslovnih podatkov

- Ustanovljen leta 1997 → **25. obletnica delovanja**
- **Podatkovno središče za družboslovje v Sloveniji**
- Izvajalec podatkovnih storitev pri **CESSDA** za Slovenijo
- Certifikat **zaupanja vreden arhiv** (Core Trust Seal)
- Sodelovanje pri številnih mednarodnih projektih in projektih v Sloveniji

Poslanstvo ADP

... je trajnostno zasnovano zagotavljanje in promocija ciljnim uporabnikom namenjenih storitev prevzema, shranjevanja in dostopa do kakovostnih in za različne namene uporabnih raziskovalnih podatkov /.../ **zanimivih za družboslovne analize, s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje.**

RECOVERY OF DATA

ADP shranjuje podatke iz preteklih raziskav **za ponovno uporabo:**

- zagotavlja, da so podatki ohranjeni pred tehnološko zastarelostjo in fizičnim uničenjem.

LOSS OF DATA

ADP preveri, potrdi in pripravi podatke in pripadajočo dokumentacijo raziskave za namen dolgotrajnega ohranjanja in druge rabe.

CESSDA - Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov

- Members (21) / Observers (1)
- Partners (12)

<https://www.cessda.eu/>

Members

Austria

AUSSDA

The Austrian Social Science
Data Archive

Belgium

SODHA

Social Sciences and Digital
Humanities Archive

Croatia

CROSSDA

Croatian Social Science Data
Archive

Czech Republic

CSDA

Czech Social Science Data
Archive

Finland

FSD

Finnish Social Science Data
Archive

France

PROGEDO

PROGEDO Research
Infrastructure

Germany

GESIS

Leibniz Institute for the
Social Sciences

Greece

So.Da.Net

Greek research
infrastructure for the social
sciences

Hungary

TÁRKI

The Tárki Data Archive

Iceland

DATICE

The Icelandic Social Science
Data Service

Ireland

ISSDA

Irish Social Science Data
Archive

Italy

DASSI

Data Archive Social Sciences
Italy

Netherlands

DANS

Data Archiving and
Networked Services

North Macedonia

MK DASS

Social Science Data Archive
of North Macedonia

Norway

Sikt

Norwegian Agency for
Shared Services in
Education and Research

Portugal

APIS

Portuguese Social
Information Archive

Serbia

DCS

Data Centre Serbia for Social
Sciences

Slovakia

SASD

Slovak Archive of Social
Data

Slovenia

ADP

Social Science Data Archives

Sweden

SND

Swedish National Data Service

United Kingdom

UKDS

UK Data Service

Observers

Switzerland

FORS

Swiss Centre of Expertise in
the Social Sciences

Podatkovne storitve v družboslovju

Slovenski Arhiv družboslovnih podatkov

- Več kot 600 raziskav
 - Od 1960 naprej
 - Podatki, metode, vprašalniki
- <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/>

Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov (CESSDA)

- Več kot 40.000 raziskav
- V angleščini in nacionalnih jezikih

<https://datacatalogue.cessda.eu/>

Primeri podatkovnih infrastruktur in storitev v Sloveniji in EU

[Konzorcij evropskih arhivov družboslovnih podatkov](#)
[Consortium of European Social Science Data Archives](#)

[Slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije](#)
[Common Language Resources and Technology Infrastructure. Slovenia](#)

[Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities](#)

[A distributed infrastructure for life-science information](#)

Iskalnik repozitorijev

Filter

- Subjects ⊕
- Content Types ⊕
- Countries ⊕
- AID systems ⊕
- API ⊕
- Certificates ⊕
- Data access ⊕
- Data access restrictions ⊕
- Database access ⊕
- Database access restrictions ⊕
- Database licenses ⊕
- Data licenses ⊕
- Data upload ⊕
- Data upload restrictions ⊕
- Enhanced publication ⊕
- Institution responsibility type ⊕
- Institution type ⊕
- Keywords ⊕
- Metadata standards ⊕
- PID systems ⊕
- Provider types ⊕
- Quality management ⊕
- Repository languages ⊕
- Software ⊕

<https://www.re3data.org/>

Odprta znanost

Je gibanje, ki si prizadeva, da bi bili znanstveni rezultati dostopni različnim javnostim, tudi izven znanstvenih krogov.

Znanje je transparentno, ga delimo in je dostopno.

<https://libguides.ukm.um.si/c.php?g=654719&p=4601102>

Open Science Game: Open Up Your Research

<https://www.openscience.uzh.ch/en/moreopenscience/game.html>

OPEN UP YOUR RESEARCH

With this game, you follow Emma on her way to her PhD and decide for her to either practice science the traditional way or to follow a more open approach. While this game is intended to make researchers aware of the Open Science practices that could be applied in one's research workflow, not all of these practices might be equally suitable for all disciplines. What is more, it is not always easy to decide which parts of the research workflow should be open as there are many other factors at play that influence one's decision, such as funder requirements. Nevertheless, the game will give you an (albeit sometimes simplified) overview of the kind of open science practices that exist.

START

Zakaj „ravnanje s podatki“

Pogoste situacije

- 1) POZABILA SEM VPRAŠATI UDELEŽENCE, ALI SE STRINJAJO, DA PODATKE DELIM Z DRUGIMI
- 2) UDELEŽENCEM SEM OBLJUBILA, DA BOM PODATKE UPORABILA IZKLJUČNO ZA TA PROJEKT
- 3) NUJNO IN TAKOJ RABIM „DOI“, NIMAM PA ČASA PRIPRAVITI PREPISA 50 INTERVJUJEV IN JIH PREDATI V ARHIV

DOBRO IN PRAVOČASNO
RAVNANJE S PODATKI JE
DEL ZAGOTOVILA ZA
KAKOVOST PODATKOV.

Kaj so raziskovalni podatki...

... predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih zaključkov.

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop: priročnik za raziskovalce, 2015)

Raziskovalni podatki so **vse informacije**, ki so bile zbrane, opazovane, proizvedene ali ustvarjene za potrditev izvirnih raziskovalnih ugotovitev.

(Univerza v Leedsu, Knjižnica)

INFORMATION TYPES

To „gradivo“ najdemo v različnih oblikah, na primer **„dejstva, opazovanja, intervjuji, posnetki, poskusi, simulacije in programska oprema;** številčni, opisni in vizualni; surovi, očiščeni in obdelani“ (Van Berchum & Grootveld, 2017).

Kaj so raziskovalni podatki

	Primeri podatkov	Viri
Znanost	<ul style="list-style-type: none"> • Meteorološki podatki, podatki o podzemni vodi, odčitki senzorjev, zgodovinski zapisi • rentgenski posnetki, študije kliničnih primerov • Kemijski strukturni podatki, kristalna struktura, molekularni izračuni • Spektralni pregledi • Vzorci, raziskave biotske raznovrstnosti • Podatki o poskusih, opazovanja, izračuni 	Ustvarjanje lastnih podatkov Pridobite jih od drugih raziskovalcev Podatkovni repozitoriji
Družboslovje	<ul style="list-style-type: none"> • Javnomenjske raziskave • Ankete • Intervjuji • Množični mediji, družbeni mediji • Laboratorijski poskusi • Terenski poskusi • Zapiski o terenskem delu • Demografski zapisi • Popisi prebivalstva • Volilni zapisi • Ekonomski kazalniki 	Ustvarjanje lastnih podatkov Pridobite podatke od drugih raziskovalcev Podatkovni repozitoriji Obstoječi zapisi
Umetnost in humanistika	<ul style="list-style-type: none"> • Časopisi • Fotografije, video gradivo • Pisma • dnevniki • Literatura: knjige, članki • Cerkevni zapisi • Sodni zapisi • Zemljevidi • Umetniški artefakti • zgodovinski artefakti 	Knjižnice Arhivi Muzeji Javne/korporativne/vladne evidence Podatkovni repozitoriji

Vrste podatkov

številski	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz vrednosti izraženih kot številke od 0 in 9, lahko tudi kot znaki za negativne vrednosti, decimalna ločila ali črke, ki so namenjene predstavitvi števil (na primer A-F ali a-f v šestnajstiškem zapisu).
besedilni	Podatki, ki so večinoma sestavljeni iz besedila, vključno s črkami, številkami in posebnimi znaki ali simboli, ki se uporabljajo v pisni obliki za ločila, kratice, itd. Npr. transkripti intervjujev, pričevanja ali eseji, ki so jih napisali udeleženci raziskave, časopisni članki itd.
mirujoča slika	Statične slike, kot so grafi, risbe, fotografije, diagnostične/medicinske slike kot na primer rentgenske slike itd.
geoprostorski	Geoprostorski podatki so vse vrste podatkov s prostorskimi koordinatami, ki omogočajo preslikavo na površino Zemlje. Predstavljajo lahko fizične objekte, diskretna območja ali zvezne površine. Diskretni geoprostorski podatki so ponavadi predstavljeni z uporabo vektorskih podatkov, sestavljenih iz točk, črt in večkotnikov, medtem ko se zvezni geoprostorski podatki navadno prikazujejo z rastrskimi podatki, ki jih sestavlja mreža celic, ki ima vsaka svojo lastno vrednost. Geoprostorske podatke lahko pridobimo z različnimi aplikacijami, ki se uporabljajo na raznih področjih, kot so GIS, oprema za daljinsko zaznavanje, enote GPS, naprave za arheološke in geodetske meritve, ročno kartiranje in računalniško podprto oblikovanje (CAD) v številnih oblikah, vključno s slikami, vektorji, besedili in tabelarnimi podatki. Vektorski geoprostorski podatki vključujejo tabele s sezname arheoloških najdišč in njihovimi koordinatami, besedilne datoteke (npr. XML), ki vsebujejo koordinate in topologijo zgodovinskih cestnih omrežj, rezultate glasovanja za politične stranke po upravnih območjih. Geoprostorski podatki, ki temeljijo na rasterju, vključujejo satelitske slike, fotografije iz zraka, skenirane zemljevide in digitalne karte nadmorskih višin, rastja, rabe zemljišč, temperatur morskih površin, onesnaževanja zraka, tipov prsti itd.

Vrste podatkov

avdio	Posnet zvok, vključno z glasom, glasbo itd.
video	Gibljive slike. Lahko vključuje filme, animacije, digitalne posnetke, prikaze rezultatov simulacij, posnetke televizijskih programov ipd. Lahko so neme ali pa vključujejo zvočno sinhronizacijo.
programska oprema	Računalniški programi v izvorni kodi (človeško berljivi) ali v prevedeni obliki.
interaktivni vir	Vir, ki zahteva stik z uporabnikom, da ga razume, izvaja ali doživi. Na primer, moduli za usposabljanje, portali za poizvedbo/odziv, datoteke, ki zahtevajo dejanje uporabnika itd.
3D	Virtualne tridimenzionalne predstavitve predmetov, arhitekture, krajev itd.
drugo	Uporabite, ko je oblika podatkov znana, vendar je ne najdete na seznamu.

Vrste gradiv

Tipična vprašanja se nanašajo na

- Vrste podatkov (npr. kvantitativni, kvalitativni v družboslovju)
- Formati (*.rtf, *.doc, *.txt, html, *.raw, *.png, etc.)
- Velikost (velepodatki, majhni podatki...)
- Občutljivi podatki (o ljudeh, živalske ali rastlinske vrste, komercialni podatki, državne skrivnosti)
- Dolgotrajna / kratkotrajna vrednost podatkov

Življenjski krog podatkov

„Življenjski krog raziskovalnih podatkov je model, ki ponazarja faze ravnanja s podatki in opiše pretok podatkov od začetka do konca raziskovalnega projekta.“

[\(Princeton Research Data Service\)](#)

Uporaba podatkov, ki so jih zbrali drugi je lahko boljša rešitev kot zbiranje novih podatkov.

Načela FAIR

Končni cilj **FAIR** je optimizirati ponovno uporabo podatkov.

Findable	Accessible	Interoperable	Reusable
Najdljivi	Dostopni	Povezljivi	Ponovno uporabni
Da bi olajšali samodejno odkrivanje ustreznih zbirk podatkov, morajo (meta)podatke zlahka najti tako ljudje kot stroji, pri čemer jim mora biti dodeljen trajni identifikator.	Omejitve uporabe podatkov in protokoli za poizvedovanje ali kopiranje podatkov so jasno določeni tako za ljudi kot za stroje.	(Meta)podatki morajo uporabljati standardizirane izraze (nadzorovane slovarje), se sklicevati na druge (meta)podatke in biti strojno uporabni.	(Meta)podatki so dovolj dobro opisani, da jih lahko razumejo tako ljudje kot računalniki, ter imajo jasno in dostopno dovoljenje za uporabo podatkov.

Načela FAIR bolj podrobno

To be Findable:

F1. (meta)data are assigned a globally unique and eternally persistent identifier.

F2. data are described with rich metadata.

F3. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource.

F4. metadata specify the data identifier.

To be Accessible:

A1 (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol.

A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable.

A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary.

A2 metadata are accessible, even when the data are no longer available.

Načela FAIR bolj podrobno

To be Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles.
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data.

To be Re-usable:

- R1. (meta)data have a plurality of accurate and relevant attributes.
- R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license.
- R1.2. (meta)data are associated with their provenance.
- R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards.

Več tudi '[FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship](https://www.go-fair.org/fair-principles/)'
<https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Ravnanje z raziskovalnimi podatki

... se nanaša na to, kako **ravnate z raziskovalnimi podatki, kako jih organizirate in strukturirate** med celotnim raziskovalnim procesom.

... obravnava tudi vaše načrte za podatke **po koncu raziskave**.

- Dobra strategija ravnanja s podatki upošteva **tehnične, organizacijske, strukturne, pravne, etične in trajnostne vidike**.
- Če ravnanje s podatki **dobro premislite, strukturirate in dokumentirate**, bo raziskava **časovno učinkovita, ponovljiva in čim bolj varna**.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Načrt ravnanja s podatki

- Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) **je uradni dokument**, ki zagotavlja okvir za ravnanje s podatkovnim gradivom med raziskovalnim projektom in po njem.
- To je **"živ" dokument**, ki **se spreminja skupaj s potrebami** projekta in njegovih udeležencev.
- Med projektom se posodablja, da se zagotovi sledenje spremembam skozi čas in da **odraža trenutno stanje vašega projekta**.
- **NRRP se med seboj zelo razikujejo**, saj so vedno oblikovani na podlagi posebnih potreb podatkov, zbranih v okviru vašega projekta.

CESSDA Training Team (2017 - 2020). *CESSDA Data Management Expert Guide*.
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from <https://www.cessda.eu/DMGuide>

Primeri NRRP-jev

Področna predloga:

- DMP za družboslovje, ki smo ga razvili pri CESSDA
- [Kontrolni seznam si lahko ogledate in prenesete v obliki pdf](#) (CESSDA, 2019a) ali v [obliki za urejanje](#) (CESSDA, 2019b).

Institucionalna predloga:

- [NRRP](#) za doktorske študente na Univerzi v Ljubljani
- [NRRP](#) za raziskovalce na Fakulteti za družbene vede, UL

Splošna predloga:

- **Vodila NRRP za raziskovalce**
 - [Predloga za načrte ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)
 - [Navodila za izbiro zaupanja vrednega repozitorija](#)
- **Navodila za NRRP za recenzente**
 - [Predloga za rubriko za ocenjevanje načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki](#)

Obzorje Evropa zahteva NRRP

Proper Research Data Management (RDM) is mandatory for any Horizon Europe project generating or reusing research data. It is a key part of Horizon Europe's open science requirements.

In Horizon Europe, *beneficiaries must manage the digital research data generated in the action ('data') responsibly, in line with the FAIR principles*, and should at least do the following:

- Prepare a Data Management Plan (DMP) and keep it updated throughout the course of the project
- Deposit data in a trusted repository and provide open access to it ('as open as possible, as closed as necessary')
- Provide information (via the same repository) about any research output or any other tools and instruments needed to re-use or validate the data

Keep in mind that 'research data' is a very broad concept and certainly not limited to numerical/tabular data.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrID)

Naslov ang. "Scientific Research and Innovation Activities Act"

Datum sprejetja	18.11.2021
Datum objave	30.11.2021
Datum začetka veljavnosti	15.12.2021
Datum začetka uporabe	01.01.2022

2. člen (načela)

(6) Znanstvenoraziskovalna dejavnost temelji na načelih odprte znanosti, kar vključuje zlasti odprt dostop (po načelu odprt, kolikor je mogoče, zaprt, kolikor je nujno) do vseh raziskovalnih rezultatov, ki morajo **biti najdljivi, dostopni, interoperabilni in vnovič uporabni**, pa tudi uporabo odgovornih metrik za ocenjevanje znanstvenoraziskovalne dejavnosti ter vključevanje skupnosti in občanske znanosti.

<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733>

ARRS → implementacija

Orodje DMPTool

Nekatere univerze so svoje predloge NRRP objavile v orodju DMPTool.

- Nekateri NRRP-ji so na portalu prosto dostopni in so lahko primer dobre ali slabe prakse.
- Pozor: NRRP-ji so lahko učni pripomoček, vendar niso preverjeni glede kakovosti, popolnosti ali upoštevanja smernic financerjev.

The screenshot shows the DMPTool website interface. At the top, there is a logo for DMPTool with the tagline 'Build your Data Management Plan'. Navigation links include 'Funder Requirements', 'Public DMPs', and 'Help'. A 'Public Plans' section is highlighted with a red box, containing a warning: 'Public DMPs are plans created using the DMPTool service and shared publicly by their owners. They are not vetted for quality, completeness, or adherence to funder guidelines.' Below this, there is a search bar and a list of plans. The search results are sorted by 'Most Recent' and show 62 plans. The first three results are:

Plan Name	DMP ID	Creation date	Language
Tetiaroa Field Station	10.48321/D13031	03-21-2022	English (US)
ISP Plastic Cleanup		03-21-2022	English (US)
Survey of Coastal Anthropogenic Stressors on Moorea		03-21-2022	English (US)

Orodje DMP-ONLINE

<https://dmponline.dcc.ac.uk/>

DMPONLINE

Home

Public DMPs

Funder requirements

Help

Plan to make data work for you

Data Management Plans that meet institutional funder requirements.

DMPonline helps you to create, review, and share data management plans that meet institutional and funder requirements. It is provided by the Digital Curation Centre (DCC).

[DCC: DMPonline](#) (Peter Čerče, Znanstveno—raziskovalno središče Koper), [video](#)

[Posnetek predstavivte](#)

Plan and follow your data

Create machine actionable DMPs.

Configure to best fit your discipline.

Link to EOSC components out of the box.

Share easily in your repository.

Bring your Data Management Plans closer to where data are generated, analysed and stored.

Product ▾

Solutions ▾

Learn ▾

About

Get Started

Data Stewardship Wizard

Create, plan, collaborate, and bring your data management plans to life with a tool trusted by thousands of people worldwide — from data management pioneers, to international research institutes.

[Posnetek predstavivte DSW](#)

Prednosti ravnanja s podatki

Odgovorna
znanost

Enostavno iskanje in razumevanje podatkov.

Povečan vpliv.

Zagotovi ponovljivost raziskav.

Poveča potencial ponovne uporabe.

Zagotovi skladnost s financerjevimi zahtevami.

Poglejmo NRRP CESSDA in vaša vprašanja

<https://docs.google.com/document/d/1NJ70i0QjkY3B05vSVHeC7Vg8K820e-S0/edit#>

Pripravite načrt za ravnanje s podatki

Nabor vprašanj iz spletnega učbenika za ravnanje z raziskovalnimi podatki »Data Management Expert Guide«.

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/nactovanie/>

Uredba o varstvu osebnih podatkov in soglasje

V tej uredbi:

- (1) „osebni podatki“ pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki); določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Informirano soglasje

- O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način.
- Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi.
- Soglasje evidentiram, shranim ...

Elementi privolitve:

- kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih,
- namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost),
- kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili,
- pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v raziskavi.

Anonimizacija

Pomeni zakritje/izbris/uničenje podatkov, po katerih je posameznika mogoče razkriti

Premislimo:

- posredne in neposredni identifikatorji
- datoteko anonimiziramo v celoti ali delno

Vodilo:

Pomembno je, da ne zakrijemo preveč vrednosti, saj lahko tako izločimo morebitne pomembne informacije za raziskovalca, po drugi strani pa tudi, da ne zakrijemo premalo vrednosti in tvegamo razkritje posameznika.

Režimi dostopa v ADP

ODPRTI DOSTOP

Dostop do gradiva je popolnoma odprt, do njih je mogoče dostopati preko spletne strani ADP brez registracije. Uporabniki lahko gradivo prenesejo na svoj računalnik, pri čemer upoštevajo splošne pogoje ADP, zakonodajo in etiko.

STANDARDNI DOSTOP - OB REGISTRACIJI

Vključuje dostop do datoteke za javno rabo oz. t.i. 'Public Use File'. Datoteka je primerna za splošno rabo v raziskovanju. Uporabnikom omogoča:

1. natančnejše sklepanje o pojavu, za katerega so bili podatki zbrani,
2. enostavnejši dostop do podatkov.

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Režimi dostopa v ADP

DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI

Dostop pod posebnimi pogoji je oblika zaščite za datoteke, iz katerih ni mogoče odstraniti vseh neposrednih ali posrednih identifikatorjev, ki omogočajo identifikacijo posamezne preučevane enote. Posebni pogoji lahko vključujejo naslednje:

- podatki morda niso v celoti anonimizirani
- datoteka je pod 6 mesečnim embargom
- datoteka je dostopna le naročniku raziskave in izvirnim avtorjem

a) datoteka za raziskovalne namene (SUF)

Omogoča dostop do datotek, ki so na voljo le za raziskovalne namene, to so. t.i. Scientific Use File. Dostop do podatkov je omogočen preko varne povezave oz. *oblaka OwnCloud*. ADP uporabniku posreduje *povezavo in enolično geslo*.

b) datoteka v varovanem okolju (SCUF)

Gre za t.i. Secure Use File oz. datoteko, ki vsebuje zaupne podatke namenjene znanstvenemu raziskovanju, metode statističnega zakritja / zaščite podatkov, niso bile uporabljene, zato je dostop do nje mogoč le v varovanem okolju. V varovanem okolju oz. t.i. varni sobi znotraj prostorov ADP je onemogočen dostop do interneta in ni možnosti prenosa podatkov na prenosne medije. Prepovedana je tudi uporaba pripomočkov za zajem slik in videa. ADP bo rezultate dela na datoteki pregledal in jih šele po tem varno izročil uporabniku.

Storitve ravnanja s podatki

Podpora, ki jo nudijo (nekateri) področni podatkovni arhivi:

- Individualno svetovanje
- Spletno gradivo za usposabljanje
- Usposabljanje (spletni seminarji, delavnice)
 - *Ravnanje z raziskovalnimi podatki*
 - *Iskanje podatkov*

Data Management Expert Guide

This guide is designed by European experts to help social science researchers make their research data findable, accessible, interoperable and reusable.

Kje objaviti podatke

- Priloga znanstvenemu članku
- Institucionalni podatkovni repozitorij
- Splošni podatkovni repozitorij
- Področni podatkovni repozitorij
- Zaupanja vreden področni repozitorij

Repozitorij Univerze v Ljubljani

zenodo

DARIAH-SI

CLARIN.SI

Razvid repozitorijev
raziskovalnih
podatkov

re3data.org
REGISTRY OF RESEARCH DATA REPOSITORIES

Podatkovna objava (z veliko začetnico!)

PUBLICATIONS AND DATA

Image courtesy of <http://aukeherrema.nl> CC-BY

Podatkovno objavo je treba obravnavati kot **prvovrstni raziskovalni rezultat**

(Knowledge Exchange, 2013).

Da bi zbirka podatkov "štela" kot objava, mora biti:

- ustrezno **dokumentirana z metapodatki**,
- pregledana glede **kakovosti**,
- mogoče jo je poiskati in najti **v katalogih** (ali podatkovnih zbirkah),
- opremljena z informacijami za **citiranje** v člankih.

V branje

BEZJAK, Sonja, 2021, **Znanstveno objavljane raziskovalnih podatkov v odprti znanosti**. *Časopis za kritiko znanosti* [na spletu]. 2021. Vol. 49, no. 282, p. 101–119. [Dostopano 27 februar 2023]. Pridobljeno s: <https://dirros.openscience.si/lzpisGradiva.php?lang=slv&id=13833>

Video game: League of Data

You can play the game right now by clicking below!

<https://lod.sshopencloud.eu/>

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! **D**eli raziskavo! **P**rispevaj k znanosti!

Iskanje podatkov in viri podatkov

mag. Irena Vipavc Brvar, dr. Sonja Bezjak, UL FDV, Arhiv družboslovnih podatkov

Magistrski program UPORABNA STATISTIKA, predmet Viri podatkov, Univerza v Ljubljani
28. 2. 2023

Analiza sekundarnih podatkov

- **Kaj pomeni**

„Kakršna koli nadaljnja analiza obstoječega nabora podatkov, katere razlage, zaključki ali znanje so dodatni ali drugačni od tistih, predstavljenih v prvem poročilu o preiskavi kot celoti in njenih glavnih rezultatih.“ (Hakim, 1982)

Gre torej za neke vrste ponovno analizo na podatkih, ki so bili že zbrani in analizirani.

- **Dilema izvesti svojo raziskavo ali uporabiti sekundarne podatke**

- Ponovitev, potrditev ugotovitev
- Preučitev drugih hipotez
- Povezovanje z drugimi viri (tudi časovna dimenzija)
- Privarčevanje časa in denarja

-> Najbolj uporabljene podatki so velikokrat tudi najbolj kakovostni.

Vrste podatkov

Razmišljanje o tem, katere vrste podatkov so dostopne, pomaga pri razmišljanju o tem, kaj potrebujemo in kako to najti.

kvantitativni in kvalitativni podatki

 CESDA Training Working Group (2017)

- uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
- statistična pismenost

Štirje načini kako uporabiti arhivirane podatke

- 1. Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)
- 2. Ponovitev
- 3. Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje podatkov)
- 4. Izobraževanje

Od ideje do raziskovalnega vprašanja

- Raziskovalna vprašanja in načrt raziskovanje (kaj, kdo, kdaj)
- Najti zanimivo raziskovalno vprašanje
- Definiranje konceptov in spremenljivk / povezovanje in odvisnosti + hipoteze
- Izbira in kompromisi
- Populacija in enota analize

Identificiranje potreb

Iskanje podatkov v praksi

Iskanje podatkov je lahko zahtevno

- Preveč rezultatov
- Nič rezultatov
- Rezultati niso relevantni

Ocena iskanega izraza

- Kako dobro podatki zadoščajo tvojim potrebam?
- jezik
- "enak izraz", uporaba ustreznih ukazov (AND OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba naprednega iskanja

Kako do raziskovalnih podatkov v ADP?

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

The image shows two screenshots. The left one is the main website 'ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV' with a search bar and a list of studies. The right one is the 'Catalog of ADP in Nesstar' webview, which provides instructions on how to use the webview and lists the data files available for download.

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadransko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdajatelj: C.J.M.	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča, izdajatelj: C.J.M.M.K.	nesstar
ADPUSE16	Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP 2016 vsebinsko področje: INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE, izdajatelj: None	nesstar
ADS	Anketa o delovni sili: Opis serije serija: ADS, vsebinsko področje: DELO IN ZAPOSLOVANJE, DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje, izdajatelj: SURS	nesstar

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
<http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html>

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gra

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2020/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, ŽIVLJENJE IN STALIŠČA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM201

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Mitja
Kurdija, Slavko
Malnar, Brina
Polič, Marko
Uhan, Samo

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana; 2020)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, samoocena zdravja, odnos do demokracije, odnos do priseljevanja, politična orientacija, vrednote, religija, verovanje, občutek ogroženosti, socialni stiki, vsakdanje življenje, socialni stiki, epidemija, covid-19

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

eNovice Blog Kontakt FAQ EN

UPORABI PODATKE PREDAJ RAZISKAVO USPOSOBI SE SPOZNAJ ADP

IŠČI

Uporabi podatke / Katalog ADP / sjm14

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremnata gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM14

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Glavni avtor(ji):

Kurdija, Slavko
Malnar, Brina

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

- (1): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
- (2): Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, MRIC UL (PLMER)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)
- [ESS/Evropska družboslovna raziskava Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spremljanje množičnih medijev, uporaba interneta, zaupanje v sočloveka, zaupanje v politične institucije, voljena stranka, udeležba na volitvah, politična participacija, strankarske preference, članstvo v političnih strankah, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, odnos do priselencev, voliv priselievania na nacionalno

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

[snemi podatke](#) | [opis](#)

[združen opis raziskave](#)

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Kurdija, S. in Malnar, B. (2016). *Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM14. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM14_V1

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	7. oktober 2014 - 1. februar 2015
Čas izdelave:	2014
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	ozemlje Republike Slovenije
Enota za analizo:	posameznik
Populacija:	Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.
Zbiranje podatkov je opravil:	Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.
Način zbiranja podatkov:	Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).
Uteževanje:	Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)
[Opis podatkov](#)
[Spremna gradiva](#)
[Pregledovalnik Nesstar](#)

Osnovne informacije o datoteki podatkov

SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja 2015 in raziskava Stališča o varnosti [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

*.txt - TEKST

- Število spremenljivk: 373
- Število enot: 1024

Verzija: december 2016

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

R11B Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico...?

spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu

Vrednost 131243		Frekvenca
1	zagotovo bi morala imeti to pravico	34
2	verjetno bi morala imeti to pravico	115
3	verjetno ne bi smela imeti te pravice	284
4	zagotovo ne bi smela imeti te pravice	536
8	ne vem	55
9	b.o.	0
Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum
969	55	
		Maksimum
		Aritmetična sredina
		Standardni odklon

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti

[Opis raziskave](#)[Opis podatkov](#)[Spremnna gradiva](#)[Pregledovalnik Nesstar](#)

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pokazni vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja (2015). SJM15 - Slovensko javno mnenje 2015: Pregled rezultatov.
2. Blejcek, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2016). Vsebine anket SJM 1968 - 2016.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. : slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. : Slovenija v evropskih primerjavah : evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. : Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011 : [evropska, svetovna raziskava vrednot 1992-2011].
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. : Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah : SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. : Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah : [1991-2011].
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. : Iz zakladnice socioloških raziskav: Migracije Slovencev in socialna struktura jugoslovanske družbe : [1973 - 1987].
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. : Slovensko javno mnenje [2010 - 2016].
12. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2013). E-dokumenti CJM.
13. Tóka, Gábor (2000). Inventory of political attitude and behaviour surveys in East Central Europe and the former Soviet Union 1989-1997.

Vprašalnik

1.01 Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo? (en odgovor)

- 1 - varno
- 2 - ogroženo
- 9 - ne vem, ne morem oceniti, b.o.

1.02 Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo. (en odgovor v vsaki vrsti)

	sploh ne	malo	srednje	zelo močno	ne vem, b.o.
	1	2	3	4	9
a) uničevanje okolja	1	2	3	4	9
b) naravne in tehnološke nesreče	1	2	3	4	9
c) vojaške grožnje s strani drugih držav	1	2	3	4	9

Seznam spremenljivk (SPSS)

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values
1	v101	Numeric	1	0	Se počutite varno ali ogroženo?	{1, varno}...
2	v102a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - uničevanje okolja	{1, sploh ne}...
3	v102b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - naravne in tehnološke nesreč	{1, sploh ne}...
4	v102c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - vojaške grožnje s strani drugi	{1, sploh ne}...
5	v102d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - zaostajanje znanosti in tehno	{1, sploh ne}...
6	v102e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - razprodaja državnega premož	{1, sploh ne}...
7	v102f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - prometne nesreče	{1, sploh ne}...
8	v102g	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - kriminal	{1, sploh ne}...
9	v102h	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - mamila, narkotiki	{1, sploh ne}...
10	v102i	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - begunci in ilegalni priseljenci	{1, sploh ne}...
11	v102j	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - spori s sosednjimi državami	{1, sploh ne}...
12	v103a	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - gospodarski problemi	{1, sploh ne}...
13	v103b	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - terorizem	{1, sploh ne}...
14	v103c	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - skrajni nacionalizem	{1, sploh ne}...
15	v103d	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - notranjepolitična nestabilnost	{1, sploh ne}...
16	v103e	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - konflikti na ozemlju nekdanje	{1, sploh ne}...
17	v103f	Numeric	1	0	varnost Slo ogroža - brezposelnost	{1, sploh ne}...

VARIABLE VIEW

Vrednosti za posamezno enoto (SPSS)

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

DATA VIEW

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov

Lahko ugotovim:

- Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?
- Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?
- Kako so bili podatki zbrani?
- Kdo in kdaj je zbral podatke?
- Kako so bili podatki obdelani?
- Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

- OPIS:**
- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
 - opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)
- TABELA:**
- frekvenčne / križne tabele
 - opisne statistike
 - grafikon
- ANALIZA:**
- korelacija
 - regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serijsko
Klik na + in se odpre seznam

Metapodatki/Opis spremenljivk

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.

Arhiv družboslovnih podatkov

OPIS TABELA ANALIZA

POPIS - Popis

- [POPIS02]² Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 : Vzorec mikropodatkov za javno uporabo : 5-odstotni vzorec posameznikov, stanovanj in stavb
- [POPIS11P]³ Registrski popis 2011 : Javno dostopna podatkovna datoteka (5-odstotni vzorec)
- [POPIS11]² Registrski popis 2011 : Podatki brez omejitev zaupnosti
- [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine
 - Metapodatki
 - Opis raziskave
 - Opis datotek
 - Ostalo gradivo
 - Opis spremenljivk
 - Družina
 - Id_Utež
 - Uporabniško določene spremenljivke
 - Zaznamki

Datoteka podatkov [POPIS15C]² Registrski popis 2015 : Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Vzorec mikropodatkov za izobraževalni namen: 5-odstotni vzorec oseb, ki so člani družine

Povzetek

Registrski popis 2015 je eno od statističnih raziskovanj rednega dela programa statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih, družinah in stanovanjih, pri katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez dodatnega zbiranja na terenu. S prehodom na registrski popis se je Slovenija pridružila redkim evropskim državam, ki so tak način zbiranja in obdelave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih že izvedle z namenom zmanjšati administrativne ovire in znižati stroške raziskovanja. V podatkovno datoteko so vključene spremenljivke, ki opisujejo značilnosti družine. Podatki so primerni za izobraževalni namen. Stopnja opisa: 3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke. Izvorni opis raziskave dostopen na seznamu raziskav ADP na naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/popis15c.xml> * - Register-based Census 2015 is one of the regular statistical surveys conducted by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. Register-based Census is a method of producing data on population, households, families and dwellings with statistical linkage of existent administrative and statistical data sources without using fieldwork enumeration. With the transition to the register-based census, Slovenia joined few European countries that had already implemented this way of collecting and processing data on population, households and dwellings to reduce the administrative burden and lower research expenses. Data includes only variables describing family characteristics. Data are to be used for educational purposes.

Iskanje besedišča iz vprašalnikov

- ⊕ ADP
- ⊕ ADP-en
- ☐ Poizvedba za: (pošto AND nadzor) (2 Zadetkov)
 - ☐ ADP
 - 📅 [SJM092] Slovensko javno mnenje 2009/2 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti
 - 🔗 nadzor nad elektronsko pošto in uporabo Interneta
[Odprite znotraj opisa raziskave.]
 - 📅 [SJM121] Slovensko javno mnenje 2012/1 : Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012

Datoteka podatkov [S]

Raziskava o nacionalni in m

Povzetek

Raziskava SJM092 - Raziska vprašanja se nanašajo na p spremljivk s polnim besec Security Survey contains qu profession. Comparative su

- Iščemo znotraj spremenljivke besedijo, vprašanje...
- Izpisan želimo dobiti seznam spremenljivk

Advanced Search - Mozilla Firefox

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=pošto&b1=0&f1=47&t1=nadzor&num=:

RAZISKAVE DUBLIN CORE ?

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje pošto + -

in in Spremenljivka vsebuje nadzor + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?: ADP ADP-en

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

IŠČI

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK → spremenljivke so razvrščene v skupine, ki so vsebinsko oblikovane in sledijo vprašalniku

Arhiv družboslovnih podatkov

drzavijana in Ogledalo javnega mnenja

- [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Metapodatki

Opis spremenljivk

- Zadovoljstvo z razmerami
- Nacionalna raziskava delo - družina
- Odnos do cepljenja
- Aktualno življenje
- Demografija
- Uporabniško določene spremenljivke

OPIS

TABELA

ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM161]³ Slovensko javno mnenje 2016/1 : R: Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stal zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potre zdravstva, Ogledalo javnega mnenja

Spremenljivka regija: REGIJA

Vrednosti	Kategorije	N	
1	Pomurska	71	6,6%
2	Podravska	162	15,1%
3	Koroška	57	5,3%
4	Savinjska	160	15,0%
5	Gorenjska	85	7,9%
6	Zasavska	25	2,3%
7	Osrednjeslovenska	245	22,9%
8	Posavska	31	2,9%
9	Jugovzhodna	102	9,5%
10	Goriška	61	5,7%
11	Obalno-kraška	49	4,6%
12	Primorsko-notranjska	22	2,1%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1070
Manjkajoče vrednosti 0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1

Kliknem na listič TABELA

Datoteka podatkov [SJM112]³ Slovensko javno mnenje 2011/2 :
Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja

	Izberite 'Dodaj v stolpec'			
Izberite 'Dodaj v vrstico'	Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.			

KORAK 2

Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- ločitev
- spolni odnosi pred poroko
- samomor
- da mož Dodaj v vrstico.
- da star Dodaj v stolpec.
- nasilje Dodaj v podtabelo.
- evtana: Izračunaj opisne statistike.
- prostitu
- smrtna
- Družina
- Nacionalna identiteta

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko pošto in vse druge informacije, ki se izmenjujejo na internetu				
zagotovo bi morala imeti to pravico	1	34	3,3	3,3
verjetno bi morala imeti to pravico	2	115	11,2	11,2
verjetno ne bi smela imeti te pravice	3	284	27,7	29,9
zagotovo ne bi smela imeti te pravice	4	536	52,3	55,6
ne vem	8	55	5,4	5,8
		1.024	100,0	100,0

Opisne statistike

Ali menite, da bi slovenska država morala imeti pravico... spremljati elektronsko	
Mediana	3,60
Povprečna vrednost	3,36
Minimum	1,00
Maksimum	4,00
Standardni odklon	0,82
Vsota	3.260,00
N	969
95 % interval zaupanja (minimum)	3,31
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,42
99% interval zaupanja (minimum)	3,30
99% interval zaupanja (maksimum)	3,43
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	2,83
Tretji kvartil	4,05
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	4,00

Datoteka podatkov [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:	zelo nezadovoljen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	zelo zadovoljen	Skupaj
Z2. Kako srečni ste?												
sploh nisem srečen	14,3	0,0	6,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,5
1	14,3	20,0	6,7	2,3	2,9	2,5	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	1,2
2	28,6	0,0	6,7	4,7	0,0	1,6	0,0	0,6	0,0	0,0	1,6	1,1
3	14,3	40,0	26,7	9,3	5,7	4,9	1,1	1,9	0,0	0,0	0,0	2,7
4	0,0	0,0	13,3	20,9	8,6	8,2	2,2	3,2	2,5	2,1	1,6	4,6
5	14,3	0,0	13,3	14,0	22,9	19,7	18,5	5,7	5,4	1,0	0,0	9,4
6	0,0	0,0	20,0	11,6	28,6	13,1	15,2	12,0	5,9	6,2	3,2	10,4
7	0,0	20,0	6,7	18,6	17,1	19,7	23,9	23,4	19,1	16,7	6,3	18,8
8	0,0	0,0	0,0	7,0	11,4	15,6	21,7	27,8	40,7	19,8	19,0	24,3
9	14,3	0,0	0,0	7,0	2,9	9,8	9,8	17,1	15,7	44,8	30,2	17,5
zelo sem srečen	0,0	20,0	0,0	2,3	0,0	4,9	7,6	7,0	10,3	9,4	38,1	9,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	7	5	15	43	35	122	92	158	204	96	63	840

Datoteka podatkov [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Kako srečni ste glede na zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Z3. Zadovoljstvo z materialnimi razmerami:

Opisne statistike

Datoteka podatkov [SJM201]³ Slovensko javno mnenje 2020/1 : Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19

Z2. Kako srečni ste?: Kategorije ▼

Opisne statistike: Z3. Zadovoljstvo ...alnimi razmerami: ▼

	Mediana	Povprečna vrednost	Minimum	Maksimum	Standardni odklon	Vsota	Seštevek vrednosti
Z2. Kako srečni ste?							
sploh nisem srečen	2,5	3,0	0,0	7,0	2,9	12,0	4
1	4,5	4,0	0,0	8,0	2,5	40,0	10
2	3,2	3,9	0,0	10,0	3,3	35,0	9
3	3,8	3,8	0,0	7,0	2,0	87,0	23
4	5,0	5,3	2,0	10,0	2,2	208,0	39
5	5,4	5,5	0,0	9,0	1,7	436,0	79
6	6,2	6,1	2,0	10,0	1,9	528,0	87
7	7,0	6,7	1,0	10,0	1,8	1.058,0	158
8	7,6	7,4	3,0	10,0	1,4	1.503,0	204
9	8,1	7,8	0,0	10,0	1,7	1.149,0	147
zelo sem srečen	8,2	8,0	1,0	10,0	1,9	642,0	80
Skupaj	7,12	6,78	0,00	10,00	2,07	5.698,00	840

Zadovoljstvo z materialnimi razmerami

Arhiv družboslovnih podatkov
Fakulteta za družbene vede
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/5808-277
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede

Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava

Kurdija, Slavko; Malnar, Brina

ADP - IDNo: SJM14

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2016

URL: <https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm14>

E-pošta za kontakt: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Čas zbiranja podatkov:

7. oktober 2014 - 1. februar 2015

Čas izdelave:

2014

Država:

Slovenija

Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:

regija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Vrsta podatkov:

Anketni podatki

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci, kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Časovna opredelitev podatkov:

Raziskava v časovnem preseku. Gre za sedmo ponovitev ESS oz. za sedmi krog te raziskave.

Tip vzorca:

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.

Način zbiranja podatkov:

Osebo anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI).

Uporabljeni instrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Dostop do podatkov

Odprti podatki

Vsak uporabnik, brez registracije (priznanje vira / avtorja)

Registracija

- Vnos podatkov v registracijski obrazec / enotno institucionalno uporabniško ime in geslo
- Potrebna odobritev arhiva
- Prijavite specifično rabo podatkov

Pogoji uporabe

- Ne bom poskušal identificirati posameznikov, gospodinjstev ali organizacij
- Podatkov ne bom delil z drugimi
- "Podatki so najpogosteje dostopni samo za nekomercialne / raziskovalne namene"

Prenos

Neposredno iz kataloga.

Vrste dostopa do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Prosti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standarden dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:** potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker:
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani – **ScientificUseFile**,
 - datoteka je pod embargom

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „**Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo**“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

- Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*, ki lahko odobri dostop do podatkov na dva načina:
 - dostop preko varne povezave
 - dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF ,

+

pogodba)

Registracija za dostop do gradiv

Uporabi podatke / / Kako do podatkov? / / 4. Registriraj se

4. REGISTRIRAJ SE

Publication date: 28. 09. 2017 Revision date: 11. 10. 2017

Večina podatkov iz kataloga ADP je uporabnikom dostopna šele po registraciji. Za dostop do podatkov je potrebno izpolniti obrazec, v katerem se uporabnik identificira, opredeli uporabo gradiva in izrazi strinjanje s Splošnimi določili in pogoji uporabe. Za dostop do občutljivejših podatkov mora uporabnik izpolniti tudi Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo.

Prosimo vas, da obrazec izpolnite z zahtevanimi podatki. Polja označena z * so obvezna. Na podlagi vašega zahtevka vam bomo določili uporabniško ime in geslo in vam ju poslali na vaš e-naslov. Dodatne informacije so na voljo v dokumentu »Pomoč pri izpolnjevanju obrazca«

Polja označena z * so obvezna polja. Prosimo, da jih izpolnite.

Ime*:	<input type="text"/>	?
Priimek*:	<input type="text"/>	?
Ustanova:	<input type="text"/>	?
Naslov*:	<input type="text"/>	?
E-naslov*:	<input type="text"/>	?
Potrditev e-naslova*:	<input type="text"/>	?
Kategorija uporabnika*:	-- Izberi --	?
Šifra raziskovalca:	<input type="text"/>	?
Namen uporabe gradiva*:	-- Izberi --	

Pomoč pri izpolnjevanju

Pozabljeno geslo

Dostop do podatkov

VLOGA ZA DOSTOP DO GRADIV NA ZAHTEVO

Za dostop pod posebnimi pogoji je potrebno izpolniti vlogo. Več o tem v rubriki »Dostop pod posebnimi pogoji«.

Vloga za dostop

Pri uporabniškem imenu namesto "@" vpišete "AT"

Geslo je veljavno do konca tekočega študijskega leta

... in še

Izberite način uporabe gradiva. Izbirate lahko med *analizo podatkov preko spletnega vmesnika* ali *prenosom k sebi*. V primeru, da ste podatke prenesli k sebi, jih v nadaljevanju analizirajte v ustreznih statističnih programih.

Način uporabe gradiva. Gradivo bom*:

Sporočilo za ADP:

Izberi

Izberi

1) analiziral prek spletnega vmesnika

2) analiziral prek spletnega vmesnika / prenesel k sebi, na lokalni računalnik

Nisem robot.

 reCAPTCHA
Zasebnost - Pogoji

Predogled vsebine

Izirate lahko med analizo podatkov preko spletnega vmesnika (za manj večje uporabnike) ali prenosom k sebi, kjer lahko podatke analizirate v statističnih programih. Glede na omejitve dostopa posamezne raziskave, kategorijo uporabnika, namena uporabe in načina analize, se oblikujejo različni uporabniški profili.

SLEDI: Prenos datoteke kvantitativnih podatkov na lokalno pomnilno enoto

a) Povezava na Nesstar iz spletne strani

b) Pregledovalnik Nesstar → ikona disketa

Prenesene datoteke so arhivirane v .ZIP formatu zato jih je potrebno „od arhivirati“ in odpreti z ustreznim programom (npr. SPSS, ...)

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar

Datoteka podatkov [SJM14]³ Slovensko javno mnenje 2014 : Evropska družboslovna raziskava
Evropska družboslovna raziskava

Nadzor dostopa

Za dostop do podatkov je potrebna registracija.

Uporabniško ime:
Geslo:
PRIJAVA

Uvoz prenesene datoteke

- predlagamo, da „odzipane“ datoteke shranite na namizje računalnika
- odpremo program, ki podpira format, ki smo ga predhodno izbrali pri prenosu datoteke → najpogosteje je to SPSS (format *.por / SPSS prenosljiva datoteka)

- uvoz *.por datoteke v SPSS → File - Open - Data

- odpre se novo okno Open Data
- Look In: desktop/namizje
- Files of type: Portable (*.por)
- izberemo preneseno *.por datoteko
- Open
- pridobljeno SPSS (format *.sav) datoteko nato shranimo za ponovno uporabo

ALI: Prenos kvalitativnih podatkov

ZGODOVINA MEDIJEV, 2019: KULTURNA ZGODOVINA WALKMANA

Opis raziskave Opis podatkov Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: [Zgodovina medijev, 2019: kulturna zgodovina Walkmana. Intervju 1 \[Podatkovna datoteka\]](#)

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Pušnik, Maruša

Format: *.pdf - GRAFIČNA

- število spremenljivk: 0
- število enot: 1

Licenca: CCBY

Verzija: 24. oktober 2019

Prenos datotek

Za prenos datoteke je potrebna prijava z e-naslovom in geslom, ki ga uporabljate za prijavo v Nesstar.

E-naslov:

Geslo:

- Potrjujem, da sem prebral/-a [splošna določila in pogoje uporabe](#) podatkov iz ADP.
Potrjujem, da bom s podatki in pripadajočimi gradivi ravnal/-a etično, skladno s [splošnimi določili](#) in pogoji uporabe.
Zavezujem se, da bom raziskavo citiral/-a v vseh objavah in predstavitev, v katerih bom uporabil/-a podatke.

Vsako neupoštevanje in kršitev splošnih določil in pogojev uporabe bo sankcionirano.

PRENOS

Za prenos kliknite na posamezni naslov intervjuja, odpre se okence za prenos datotek (se vpišete in kliknite prenos) → prenese se le dotični intervju. Za prenos ostalih intervjujev greste nazaj na opis podatkov in kliknite na nov naslov, ki se vam bo sedaj, ko ste prijavljeni prenesel takoj.

Citiranje podatkov

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Tip objave	Prva navedenka v besedilu	Vse naslednje navedenke v besedilu	Navajanje v seznamu virov	Dodatna pojasnila
Podatki iz podatkovnega arhiva	(Pew Hispanic Center, 2006)	(Pew Hispanic Center, 2006)	Pew Hispanic Center. (2006). <i>Changing faiths: Latinos and the transformation of American religion (Hispanic religion survey)</i> [Podatkovna datoteka]. Dostopno prek http://www.pewhispanic.org/datasets/page/2/	Naslov podatkovne zbirke napišemo v ležečem tisku.
Podatki iz podatkovnega arhiva ADP	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	(Hafner - Fink in Malešič, 2016)	Hafner - Fink, M. in Malešič, M. (2016). <i>Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti</i> [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM15. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm15/	
Podatki iz podatkovnega arhiva GESIS	(European Commission, 2015)	(European Commission, 2015)	European Commission. (2015). <i>Eurobarometer 82.4: The European Parliament, robots, gender equality, and smoking habits, November-December 2014</i> [Podatkovna datoteka]. Cologne: GESIS Data Archive. ZA5933 Različica 5.0.0. http://dx.doi.org/10.4232/1.12265	
Podatkovni portal z interaktivnimi orodji	(SURS, 2015)	(SURS, 2015)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2015). <i>Prebivalstvo po starosti in spolu, statistične regije, Slovenija, polletno</i> [Podatkovni portal SI-STAT]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://pxweb.stat.si/	
Kartografska aplikacija	(SURS, 2016)	(SURS, 2016)	Statistični urad Republike Slovenije [SURS]. (2016). <i>Indeks staranja</i> [Kartografska aplikacija STAGE]. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije. Dostopno prek http://gis.stat.si/	

re3data / browse by subject

Mednarodni podatki

Primer mednarodnih podatkov

Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

The screenshot shows the ISSP data catalogue interface. The top navigation bar includes tabs for 'Show all studies', 'Eurobarometer', 'EVS', 'ISSP', 'Studies Eastern Europe', 'Election Studies Germany', and 'Politbarometer'. The 'ISSP' tab is active. Below the navigation bar, there are tabs for 'DESCRIPTION', 'TABULATION', and 'ANALYSIS', with 'DESCRIPTION' selected. The left sidebar shows a tree view of the ISSP 2015 data, with 'Variable Description' expanded to show a list of variables. The main content area displays the details for variable v2: 'Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money'. It includes the 'LITERAL QUESTION' text, a list of response categories (1-9), and a 'SUMMARY STATISTICS' table.

ISSP
by Year
International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
Metadata
Variable Description
Archive and ID variables
Substantial variables
Q1a Job is a way of earning money
Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money
Q2a Personally important: job security
Q2b Personally important: high income
Q2c Personally important: opportunities for advancement
Q2d Personally important: an interesting job
Q2e Personally important: work independently
Q2f Personally important: help other people
Q2g Personally important: a job useful to society
Q2h Personally important: decide time of work
Q2i Personally important: contact with other people
Q3 Give up job opportunities for benefit of family life
Q4 Remain in not satisfying job for benefit of family life
Q5 Past five years: discriminated against with regard to work
Q6 Reason for discrimination
Q7 Past five years: harassed at your job
Q8a Workers need trade unions
Q8b Strong trade unions bad for economy
Q9 Preference of pers work situation at present
Q10 Respondent currently working for pay
Q11 Preference: number of hours working - earning money
Q12a Apply to R's job: my job is secure
Q12b Apply to R's job: my income is high
Q12c Apply to R's job: opportunities for advancement are high
Q12d Apply to R's job: my job is interesting
Q12e Apply to R's job: can work independently
Q12f Apply to R's job: can help other people
Q12g Apply to R's job: job is useful to society
Q12h Apply to R's job: personal contact with other people
Q13a How often applies: Do hard physical work
Q13b How often applies: find work stressful
Q14a And how often applies: work at home during working hour
Q14b And how often applies: involve working on weekends
Q15 Best describes the working hours conditions
Q16 Best describes the usual working schedule
Q17 Best describes the organization of daily work
Q18 How often it takes time off during working hours

ZA6770: International Social Survey Programme: Work Orientations IV - ISSP 2015
[ZA6770 Datafiles and Documentation download](#) (via data catalogue)

Variable v2: Q1b Enjoy a paid job even if I did not need money

LITERAL QUESTION
Q1
Please tick one box for each statement below to show how much you agree or disagree with it, thinking of work in general.

(PLEASE TICK ONE BOX ON EACH LINE)

Q1b
I would enjoy having a paid job even if I did not need the money.

1 Strongly agree
2 Agree
3 Neither agree nor disagree
4 Disagree
5 Strongly disagree
8 Can't choose
9 No answer, refused

Note:
/ VE: Compared to the ISSP standard the answer categories are less pronounced: 1. Agree, 2. Agree somewhat, 3. Neither nor, 4. Disagree somewhat, 5. Disagree.

Values	Categories
1	Strongly agree
2	Agree
3	Neither agree nor disagree
4	Disagree
5	Strongly disagree
8	Can't choose
9	No answer, refused

SUMMARY STATISTICS
Valid cases 49092
Missing cases 2576

4 results found

Filter summary

Advanced search

Reset filters

Clear search

▼ Topic

- × CORRUPTION (3)
- × CORRUPTION HABITS (1)
- × CRIME (1)

▶ Collection years

▶ Country

▶ Publisher

▶ Language of data files

Results per page

30

Sort by

Relevance

1

[\[ISSP16\]¹ International Social Survey Programme \(ISSP\), 2016 : Role of Government V](#)

ISSP research group (International Social Survey Programme); FORS, c/o University of Lausanne, Lausanne, Switzerland ; Gonzales T., Ricardo (Centro de Estudios Públicos (CEP), Santiago de Chile, Chile); (63 more)

This round of ISSP surveys focuses on the role of government. Respondents are queried about civil liberties, various economic measures by the government, preference for more or less government spending in various areas, and government's responsibility (provision of health care and school education). They are asked about actors which influence government actions the most, world economy's effect on country policies, security and government surveillance. Respondents answer about their interest i...

[\[KORUPG02\]³ Survey of economic and business environment, business ethics and unofficial payments in Slovenia, 2002](#)

Ninamedia d.o.o

Thematically, the survey focuses on the problem of business corruption, its causes and acceptance among top management of slovenian big, middle and small business. Questions gather information from fields such as: bribe, ethics, public service, public experiences with corruption, surveillance, persecution and legislation that regulates this.

Degree of satisfaction with one's life

European Social Survey

Data Portal Data Wizard About

Search...

ESS Data Portal

Search and download European Social Survey data files contained in 60 downloadable data files. This service provides access to ESS data.

ESS data by round/year

- [ESS Round 10 \(2020\)](#)
- [ESS Round 9 \(2018\)](#)
- [ESS Round 8 \(2016\)](#)
- [ESS Round 7 \(2014\)](#)
- [ESS Round 6 \(2012\)](#)
- [ESS Round 5 \(2010\)](#)

ESS10-2020

Time period: 18-09-2020 - 31-01-2022
10.21338/NSD-ESS10-2020

Summary

Data access

Universe and scope

Documents

Country documentation

Data files

ESS10 - integrated file, edition 1.3

10.21338/ess10e01

Login to download

Version information

Main data variables

ESS Topline Results Series

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Justice and Fairness in Europe
European Attitudes towards Migration and their Antecedents
European Attitudes towards Migration and their Antecedents
Attitudes towards Migration and their Antecedents
Qualities in Health and Wellbeing
Personal and Social Wellbeing
Understanding and Evaluations of Democracy
Crisis, Quality of Social Integration
European Attitudes in Europe
Attitudes in Justice

Exploring public attitudes, informing public policy
Exploring public attitudes, informing public policy
Exploring public attitudes, informing public policy
MEASURING AND REPORTING ON EUROPEANS' WELFARE: FINDINGS FROM THE EUROPEAN SOCIAL SURVEY
The Human Values Scale
Findings from the European Social Survey

Latest news

03/10/22

Call for papers: Time-series analysis

26/09/22

Call for policy consultant

21/09/22

Sir Roger Jowell Memorial Lecture 2022

15/09/22

General Assembly meeting next month

ESS Data Portal

European Social Survey (ESS) data and documentation is accessible through the new ESS Data Portal.

Methodological Research

The European Social Survey runs a programme of research to support and enhance the methodology that underpins the high standards it pursues in every aspect of survey design, data collection and archiving.

<https://s-milligan.github.io/COORDINATE-database/>

Search...

Home How to Database ▾

Child Wellbeing Variable Database

To assist researchers, policy makers, and others interested in child wellbeing, we prepared a central database listing child and youth wellbeing measures common to in key longitudinal and cross-sectional comparative surveys in Europe organised around literature-based core concepts.

- Introduction
- Material wellbeing
- Education
- Health
- Family and environment
- Risk behaviour and lifestyle
- Subjective wellbeing

COhort cOmmunity Research and
Development Infrastructure Network
for Access Throughout Europe

COVID-19 Data

Accelerating research through data sharing

[Search](#)

Examples: ACE2 , Severe acute respiratory syndrome 2 ...

[Advanced search](#)

Viral sequences →

Raw and assembled sequence and analysis of SARS-CoV-2 and other coronaviruses.

Host sequences →

Raw and assembled sequence and analysis of human and other hosts.

Share new data →

Contact our curator teams, who will assist you with submitting your data to EMBL-EBI repositories >

SUPPORT & FEEDBACK

<https://www.covid19dataportal.org/>

Search Resources and Users in Social Sciences and Humanities

 Search publications, data, projects and authors

Search

POPULAR SEARCHES : [femicide](#) [psychology](#) [manuscripts](#) [philosophy + sociology](#)

<https://www.gotriple.eu/>

Spremljajte nas!

Prijavite se na e-novice ADP

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 [Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov](https://www.facebook.com/Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov)

 [@ArhivPodatkov](https://twitter.com/ArhivPodatkov)